

O`ZBEK TILIDA LISONIY VA NUTQIY ENANTIOSEMIYA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6476217>

Usmonova Fotima Akramjon qizi

Namangan davlat universiteti Filologiya fakulteti Lingvistika(o`zbek tili)yo`nalishi 2-bosqich magistranti.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o`zbek tilidagi enantiosemiya hodisasi lison va nutq kesimida yoritib beriladi. Enantiosemiyaning lisoniy va nutqiy turlari bir-biridan farqlanadi. Qiyoslash jarayonida badiiy asarlardan parchalar keltiriladi.*

Kalit so`zlar: *enantiosemiya, lison, nutq, uzuallik, okkozionallik*

Enantiosemiya - so'zning semantik rivojlanishi bilan bog'liq hodisa. Bu so'zning leksema tarkibida qarama-qarshi, antonimik ma'nolar hosil qilish qobiliyati sifatida aniqlanadi. Enantiosemiya (yunoncha en "ichdagi" anti – "qarama-qarshi", sema – "belgi"). So`zda antonimik ma'nolarning rivojlanishi, ma'nolarning qutblanishi²⁸. Bir so`zda ikki qarama-qarshi ma`noning yuzaga kelishidir. Masalan, chilla so`zi "eng sovuq qirq kun" va "eng issiq qirq kun" ma'nolariga ega. Sovuq va issiq ma'nolari zidlangan, qishning chillasi va yozning chillasi ma`nosida bir-biriga qarama-qarshi qo`yilgan.

Ma`lumki, har qanday til o`zining egasi bilan birga, egasining aqliy, ijtimoiy va madaniy takomili bilan uyg`un tarzda rivojlanib boradi, bunda til egasining milliy mental o`ziga xosliklari hal qiluvchi rol o`ynaydi. Tildagi ma`no taraqqiyoti yaxlit til taraqqiyotidagi o`zak nuqtalardan biridir². So`z semantik taraqqiyotining mahsuli bo`lgan hosila (ko`chma) ma`no millat hayotida sodir bo`layotgan turli o`zgarishlarning natijasida yuzaga keladi. Biror yangi narsani nomlash ehtiyoji bilan paydo bo`ladi. Bir yakka shaxs nutqida sodir bo`layotgan ko`chma ma`nolar vaqt o`tishi bilan uzual ma`no kasb etadi. Enantiosemik ma`nolar ham ana shu qonuniyat asosida paydo bo`ladi. Hozirgi o`zbek tilida ham zid ma`no taraqqiyoti mahsuli sanalgan enantiosemik so`zlar mavjud. Enantiosemik ma`nolardagi bu kabi uzuallik va okkozionallik jihatlari ularni lison va nutq kesimida o`rganishni talab etadi³.

Enantiosemiya so`zdagi zid ma`noning uzual va okkozional ekanligiga qarab, lisoniy va nutqiy enantiosemiyaga bo`linadi. Lisoniy enantiosemiya til egasi xotirasi, lisonda, tayyor holda turuvchi ma`noviy zidlik. Masalan, *marosim* so`zi to`y va azaga nisbatan ishlatiladi:

²⁸ . Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 1976. – С.537.

² . Махмудов Н. Зиддият ва лисоний бирликда маъно тараққиёти // Махмудов Н., Одилов Ё. Сўз маъно тараққиётида зиддият. Ўзбек тили энантиосемик сўзларининг изоҳли луғати. – Т.: Академнашр, 2014.–Б. 6-7.

³ . ОДИЛОВ Ё. ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛЕКСИК ВА ФРАЗЕОЛОГИК ЭНАНТИОСЕМИЯ,МОНОГРАФИЯ.- "ТАФАККУР" нашриёти, Тошкент – 2015. - Б.100.

Kelasi Juma maxdumning uyida to'y ijro qilinib, *marosimdan* so'ng Ra'no o'rdaga yuboriladigan bo'ldi (Abdulla Qodiriy "Mehrobdan chayon").

Do'rmonda Abdulla Oripovning dafn *marosimi* bo'lib o'tdi. Marhum peshin mahali Toshkentdagi "Chig'atoy" qabristoniga dafn etildi. (Gazetadan).

Bu so'z urf-odat, udumlarni ifodalovchi so'z hisoblanadi. So'z orqali anglashiladigan ma'no til egasi xotirasida zid tarzda mavjuddir. *Ma'raka* so'zi ham marosim so'zi bilan bir xil, to'y yoki a'za jarayonini ifodalaydi. Qiyoslang:

Shu-shu bo'ldi-yu, Norbuvining martabasi oshib, har bir *ma'raka* uning maslahatisiz bo'lmaydigan bo'lib qoldi (H.Shams "Dushman").

Bug'u avlodining mashhur oqsoqollaridan birontasining ulug' *ma'rakalarida* unga mol so'ydirishar... - hamma ishni unga topshiraverishardi (Ch.Aytmatov "Oq kema").

Savdo leksemasining ma'nosida ham lisoniy enantiosemiya kuzatiladi. O'zbek tilining izohli lug'atida bu so'z quyidagicha izohlanadi: Oldi-sotdi, savdo-sotiq, tovarni sotish, ayirboshlash bilan bog'liq bo'lgan ikki tomonlama munosabatga doir muomala. Demak, olish, xarid qilish va sotish ma'nolarida zidlik namoyon bo'ladi. Qiyoslang:

Layloning tomiga chiqsam, g'ozlari g'avg'o qilur, Erlari uyda turib, xotuni savdo qilur (To'ra Sulaymon. "Chimildiqqa kirgan chol").

...shuni ehtiyot qilib, har narsaga sarf qilmasdan, arzon mollardan olib kel, jon bolam! — deb yana savdoga jo'natibdi (Ertakdan).

Lisoniy enantiosemiya uzual ma'nolar o'rtasidagi zidlik bo'lgani uchun ba'zan uning lisoniy maqomini belgilashda lug'atlarda qayd qilinganligi yoki qilinmaganligiga asoslanadi. Shu ma'noda hozirgi o'zbek tilidagi lisoniy enantiosemik so'zlarning aksar qismi ham lug'atlarda aks etgan. Buni o'zbek tilining izohli lug'atidan olingan ko'plab misollarda ko'rishimiz mumkin. Masalan, *Fotiha* so'zidagi to'yda nikohdan oldingi marosim, unashtirish va o'lik chiqqan xonadonda o'limning dastlabki uch kuni hamda hayit kunlari marhumning xotirasi uchun o'tkaziladigan marosim, ta'ziya kabi ma'nolar lug'atda aks etgan. Qiyoslang: Musulmon bo'lsalaring, qizimga tegmanglar! Birovning omonati! Birovga *fotiha* bo'lgan (P.Qodirov "Yulduzli tunlar"); Shu payt uch kishi *fotihaga* kirdi (S.Siyoyev "Avaz").

Demak, lisoniy enantiosemiya so'zning o'z ma'nolari doirasida yuzaga keladi. So'zning o'zida mavjud bo'lgan qarama-qarshi ma'nodir.

Nutqiy enantiosemiya uzual bo'lmagan enantiosemiya bo'lib, nutqqacha mavjud bo'lmagan ma'noviy zidlikdir. Shu bois u muvofiq kontekstdagina yuzaga keladi. Bu tur enantiosemiyada zid ma'nolardan biri uzual, ikkinchisi esa okkazonal bo'ladi⁴. Masalan, yomon so'zi salbiy ma'noda ishlatiladi. Biroq matn ichida ijobiy ma'no ham kasb etadi. Masalan, U kitobni "yomon" o'qib qo'yadi-da.

Og'zaki nutqqa xos bo'lgan yuqoridagi gapda yomon so'zining kontekstdan tashqaridagi ma'nosi salbiy bo'lib, bu yerda uning aksi, ya'ni yaxshi, zo'r so'zlari o'rnida qo'llangan.

⁴. ОДИЛОВ Ё. Кўрсатилган монография, -2015, 105-бет.

Dono soʻzining uzual va okkozional maʼnolari doirasida ham qarama-qarshi maʼno yuzaga keladi. Oʻz maʼnosi biluvchi, bilimdon, aqlli. Lekin bu maʼnolarga zid tarzda aqlsiz, koʻp narsani bilmaydigan kabi koʻchma maʼnoni ham ifodalaydi. Qiyoslang: Tingla, *donolarning* xitoblarini, Egasi bor yurtning ertasi bordur;(Sirojiddin Sayyid”Egasi bor yurt”); Ammo oyogʻining ostidan narini koʻrmaydigan, vaholanki, hayotdan faqat nuqson izlaydigan ayrim “*dono*” vaysaqilar, afsuski, bor (Oʻ. Usmonov). Salbiy baho koʻchma maʼnoda ifodalangan.

Maqtoʻv soʻzining uzual va okkozional maʼnolari ham nutqiy enantiosemiyani hosil qiladi: Ularning baʼzi maqolalari va taqrizlari faqat *maqtoʻvlardan* iborat boʻlib qolyapti(Gazetadan);Bular mardikorlikka borilgan yurt—“sovuq doʻzax” deyishibdi,u yerdagi mehnat,tirikchilikning “*maqtoʻv*”ini xoʻp keltirishibdi(A.Qahhor.”Oʻtmishdan ertaklar”). Demak, maqtoʻv soʻzi koʻchma maʼnoda oʻzi ifodalagan tushunchaga zid tarzda tanqidni ifodalagan.

Nutqiy enantiosemiyada ham soʻzning uzual va okkozional maʼnolari biror narsa, belgi, harakat-holatni atab kelsa-da, unda maʼlum darajada subyektiv baho ham boʻladi. Masalan, *qahramonlik* soʻzi mardlik, dovyuraklik va nomardlik maʼnolari bilan shaxsga xos nomni ifodalab keladi. Bu maʼnoviy zidlik faqat nomlovchi maʼnolar emas, balki baholar oʻrtasida hamdir: soʻzning oʻz maʼnosida ijobiy, koʻchma maʼnoda esa salbiy baho mavjud: Qiyoslang: Lekin yigʻlamang.U, albatta, keladi, *qahramonliklar* koʻrsatib qaytadi(X.Toʻxtaboyev”Sariq devni minib”);Kecha qanaqa “*qahramonlik*” koʻrsatganingni bilasanmi?—dedi qahr bilan(Oʻ.Hoshimov”Tushda kechgan umrlar”).

Xullas, nutqiy enantiosemiyaning yuzaga kelishini nutq sharoiti belgilaydi. Soʻzning uzual va okkazonal maʼnolari oʻrtasida qarama-qarshilik namoyon boʻladi. Enantiosemiya uslub bilan aloqador boʻlgan nutqiy hodisalar sirasiga kiradigan stilistik imkoniyatdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 1976. – С.537.
2. Махмудов Н. Зиддият ва лисоний бирликда маъно тараққиёти // Махмудов Н., Одилов Ё. Сўз маъно тараққиётида зиддият. Ўзбек тили энантиосемик сўзларининг изоҳли луғати. – Т.: Академнашр, 2014.–Б. 6-7.
3. ОДИЛОВ Ё. ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛЕКСИК ВА ФРАЗЕОЛОГИК ЭНАНТИОСЕМИЯ,МОНОГРАФИЯ.: Тошкент – 2015.– “ТАФАККУР” нашриёти, Б.100.